

MIKROKONTROLLERI NEGIZIDA SIMSIZ BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH TARTIBLARI VA BOSHLANG'ICH SXEMALARINI ISHLAB CHIQISH

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

Xalikov Sarvar Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti assistenti,
(Toshkent, O'zbekiston)

Ostanakulov Dilshod Ramiddin O'g'li

Toshkent davlat transport universiteti AB-2 guruh talabasi
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923054>

Annotatsiya. Maqolada Arduino Nano mikrokontrollerlari negizida temir yo'l izi maketi yordamida boshqarish signallarini yuborish orqali maketdagi poezdlar harakatini rostdash va simsiz boshqarish texnologiyasini ishlab chiqish masalalariga qaratilgan bo'lib, texnik parametrlar asoslab keltirilgan.

Kalit so'zlari: Arduino Nano mikrokontrolleri, maket, sketch, dasturiy kod, signal, blok, liniya, strelka yuritgichi, COMM unit, Local unit, USB kabel, LED, L298 drayveri.

Arduino Nano mikrokontrolleri negizida turli avtomatlashtirilgan tizimlarni onson ko'rinishda ishlab chiqish mumkin. Ayniqsa mikroprotessorli tizimlar asosida poezdlar harkatini masofadan nazoratlash va boshqarish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Laboratoriya ishlarida temir yo'l peregoni va stansiyalaridan poezdlar harakatini simsiz boshqarish, ularni o'z-o'zini boshqaruvchi poezd tarkiblari harakatini tuzish hamda tegishli fanlardan talabalarga ta'lim berish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini yaratish mumkin.

Arduino mikrokontroller platforma avlodlari keng tuzilma va sozlamalarga ega. Arduino Nano gabarit tuzilishi va tuzilmasi jihatidan kichik turdagi maketlarni ishlab chiqishda keng qullayliklarni yaratadi. Shu bilan birga dasturiy tili Arduino IDE orqali tezkor ravishda sketch tayyorlash ham mumkin. Arduino mikrokontroller platformalari uchun yaratilgan modullar orqali turli g'oyalarni loyiha ko'rinishda tuzish mumkin.

Quyida ko'rib chiqiladigan loyiha 1-rasmda keltirilgan temir yo'l izi orqali poezd harakatini amalga oshirish Arduino Nano mikrokontrolleri, HC-06 blyutuz moduli, L298N drayver, servoyuritgich qurilmalari orqali bajariladi (1-rasm).

Arduino Nano 2 ta mikrokontrolleri markaziy COMM unit va mahalliy Local unit boshqarish va nazoratlash darajasida vazifasini bajaradi. Shunga bog'liq holda COMM unit mikrokontrolleri yetaklovchi va Local unit yetaklanuvchi (ijrochi) vazifasini bajaradi.

1-rasm. Arduino Nano mikrokontroller moduli negizidagi yetaklovchi va yetaklanuvchi qurilmalar to'plami

Asosiy qism. Bu yangi boshlanuvchilar uchun namuna bilan bir xil sxemasi. Faqat ushbu misolda mikrokontroller tizimi uchun klassik bo'lgan bir nechta Arduino to'plami ishlatiladi. Ushbu misol loyiha tamoyillarini o'rganish uchun boshlang'ich nuqtadir. Bu yerda bitta blok o'rniga ikkita blokdan foydalanish haqida savol tug'ilishi mumkin. Quyida bu eng samarali echim ekanligini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, bu erda birinchi ikkita qoida mavjud: COMM blokiga faqat motor drayverlarini ulashga harakat qilish kerak (boshqa barcha tashqi qurilmalarni mahalliy bloklarga ulanadi) va barcha strelka yuritgichlarning holatini boshqarish uchun mantiqiy o'zgaruvchilardan foydalanish kerak. Arduino platalariga o'rnatilgan LEDlarning xatti-harakatlariga e'tibor berish zarur.

Shunday qilib, bitta L298 dvigatel drayveri ikkita transformatorni almashtiradi. Shunda ulanish sxemasi va printsiplari bir xil bo'lib qoladi, temir yo'l modelining ko'plab mutaxassislarga tanish bo'lib, mikrokontroller tizimiga o'nlab motorli drayverlarini o'rnatish mumkin.

2-rasm. Ikki yo'lli temir yo'l iziga ikki tomonlama kuchlanish manbasini ulash va modullar orqali smartfondan temir yo'l iziga manba qiymati o'zgartirib uzatish usullari

Gohida Atmega 328 faqat bitta apparat seriya raqamiga ega va u allaqachon seriya raqami – USB mikrosxemasi (FT232RL yoki CH340) tomonidan ishlatiladigan hamda Bluetooth 1 moduli uchun dasturiy ta'minot seriya raqamidan foydalanilgan holatlarni ko'p kuzatish mumkin. Ya'ni, Agar HC-05(06)ni Bluetooth 2 va USB kabeli sifatida kompyuterga ulansa, TX(D1) va RX(D0) pinlari to'g'ri ishlamaydi. Yechim quyidagicha: USB-ni kompyuterga ulab, Bluetooth 2 modulini o'chirib qo'yish yoki aksincha holatni yuzaga keltiril ushbu muammo o'z yechimini topadi.

Savol tug'ilishi mumkin: COMMDagi sketch kodi protokol buyrug'ida qaysi Android qurilmasi yoki kompyuterdan kelganligini qanday aniqlash mumkin? Agar tahlil kodi blokiga e'tibor berilsa, SerialEventning barcha funktsiyalaridan olingan ma'lumotlar ushbu blokga birma-bir kirib borishiga ishonch hosil qilish va ma'lumotlar manbalarini aniqlash loyahasida ishlatilmaydi.

Bu, masalan, bir nechta ulangan Android qurilmalaridan har biridan butun temir yo'l sxemasining strelka o'tkazgichlarini almashtirishga imkon beradi yoki ko'p funksionalikka erishish uchun bitta poezdni bir nechta telefon yoki planshetlardan boshqarish mumkin bo'ladi. Biroq, aksariyat hollarda markaziy ma'lumotlar bazasi tizimlarining imkoniyatlari doirasida poezdlarni alohida boshqarishni imkonini izlash mumkin. Shuning uchun mikrokontroller protokolida turli yo'llardagi lokomotivlarni boshqarish buyruqlari 1 dan 9 gacha raqamli prefiksga ega. Masalan, 1dsz buyruq 1-turda poezdni to'xtatadi, 2dsz buyruq 2,3-turda poezdni to'xtatadi dsz buyruq 3-turda poezdni to'xtatadi va hokazo. Mikrokontroller tizimining imkoniyatlarini namoyish qilish uchun to'rtta temir yo'l segmentini boshqaradigan Arduino Train Quatro dasturidan foydalaniladi.

Ba'zi hollarda protokol buyruqlarini juda qisqaligini kuzatish mumkin, bunda Arduinoda ketma-ket buferlarga etarlicha katta xotira ajratilgan bo'ladi va ma'lumotlar uzatish tezligi minimaldir (9600 bod) - bu sxemaning mikrokontroller dasturiy kodini qayta ishlash tezligi bir nechta seriyali buyruqlar qiymatidan kattaroq ekanligini anglatadi. Shunga ko'ra, bir vaqtning o'zida bir nechta Android qurilmalaridan poezdlar va boshqa temir yo'l qurilmalarini boshqarish mumkin, ya'ni, multiplayer rejimini amalga oshirish uchun yana bir nechta bluetooth modullarini o'rnatish kifoya. Ushbu loyihaning oddiy qoidasi shundaki, Arduino Train ilovasi ishlaydigan har bir ulangan Android qurilmasi bitta HC-05(06) moduliga mos kelishi kerak.

Quyidagi ikki variantda tajriba o'tkazilgan:

- bitta Android va bitta Bluetoothda modullar ilovadagi poezdni harakatini tanlash selektori yordamida tashqi va ichki halqalarda poezdlarni navbatma-navbat boshqariladi;
- ko'p funksional rejimida boshqarish uchun har ikkala dasturda ishlaydigan ikkita Bluetooth moduli va ikkita Android qurilmasidan foydalaniladi. Sxemaning ikkita HC-05(06) modullari bilan COMM blokiga yuklaganida Bluetooth 2-ni uzib qo'yilganida ishonch hosil qilinadi.

Shunday qilib, ushbu variantlarni o'zgartirganda eksperimentning elektr pallasida va eskizda biron bir o'zgartirish kiritishga hojat yo'q. Boshqacha qilib aytganda, agar sizga mehmonlar kelsa, siz nafaqat o'zingizning maketingizni namoyish qila olasiz, balki ikkinchi Bluetooth modulini boshqaruv tizimiga tezda ulab, ularni jamoaviy o'yinga jalb qilishingiz mumkin.

3-rasm. Ko'p funksional boshqarish sxemasi

Xulosa. Natijada, yuqoridagilarni hisobga olgan holda Arduino Nano mikrokontroller moduli asosida, L298 drayveri orqali rels izlaridan talab etiladigan kuchlanishni boshqarib poezd harakatini nazoratlashga erishish mumkin hamda ushbu qurilmaning dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi va amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In E-Conference Globe (pp. 189-191).
2. Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. Scientific progress, 2(2), 1499-1501.
3. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.
4. Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ АЛСН. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 3(1), 25-32..
5. Xalikov, S. (2022). TEMIR YO'L TRANSPORTI ELEKTRLASHTIRILGAN KONTAKT TARMOQLARI ULAB-UZGICHLARINI RADIOTIZIMLAR ORQALI BOSHQARISH. Development and innovations in science, 1(07), 14-16.

